

**ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ДИДЖИТАЛ
КОММУНИКАЦИЙ: ОТ МЕТОДИКИ К РЕЗУЛЬТАТУ**

Смоликова Т.М.

*Белорусский государственный университет культуры и искусств,
доцент кафедры межкультурных коммуникаций и рекламы,
кандидат культурологии, доцент*

**A PRACTICE-ORIENTED APPROACH TO TEACHING DIGITAL COMMUNICATIONS: FROM
METHODOLOGY TO RESULT**

Smolikova T.

*Belarusian State University of Culture and Arts, Associate Professor of the Department of Intercultural
Communications and Advertising, Candidate of Cultural Studies, Associate Professor*

Аннотация

В статье исследуется эффективность практико-ориентированного подхода в обучении студентов гуманитарных специальностей цифровым технологиям. Обосновывается применения комплекса методов – блочно-модульного, проектного и метода ассоциативного мышления – для интеграции цифровых компетенций в профиль специальности. Описаны результаты апробации методик в рамках учебного курса, в ходе которого студенты самостоятельно разрабатывают чат-боты, успешно примененные в социокультурном проектировании. С помощью итогового тестирования, опросов и оценки проектной деятельности обучающихся доказана результативность освоения ими практических навыков в области SMM, SEO и промпт-инжиниринга.

Abstract

The article examines the effectiveness of a practice-oriented approach in teaching students of humanities in digital technologies. The article substantiates the application of a set of methods – block-modular, project-based and associative thinking methods – for the integration of digital competencies into the specialty profile. The results of the approbation of methods within the framework of the training course are described, during which students independently develop chatbots that have been successfully applied in socio-cultural design. With the help of final testing, surveys and evaluation of students' project activities, the effectiveness of their mastering practical skills in the field of SMM, SEO and industrial engineering has been proven.

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, экосистема цифровых коммуникаций, методы обучения, цифровые коммуникации, чат-боты, SMM-стратегия, SEO-оптимизация, промпт-инжиниринг.

Keywords: practice-oriented learning, digital communications ecosystem, teaching methods, digital communications, chatbots, SMM strategy, SEO optimization, industrial engineering.

Введение. В условиях стремительного развития информационных технологий практико-ориентированное обучение цифровым коммуникациям становится первоочередным требованием для формирования конкурентоспособных профессиональных компетенций менеджеров социокультурной сферы. Интеграция цифровых инструментов в рамках подготовки будущих специалистов обеспечивает эффективное продвижение культурных инициатив, оптимизирует организацию масштабных мероприятий и выводит взаимодействие с целевой аудиторией на качественно новый, технологический уровень. Освоение диджитал коммуникаций позволяет трансформировать процессы обмена информацией, автоматизировать создание и контроль за медиаконтентом, адаптировать сайты под мобильные форматы и оптимизировать скорость их загрузки. Тем не менее, эффективное управление культурой и коммуникациями требуют сегодня перехода от точечного использования ИТ-инструментов к формированию единой информационной экосистемы организации.

Динамика цифровизации способствует появлению новых профессий в коммуникациях (например, SMM-менеджер, SEO-специалист, медиабайнер, нейроиллюстратор, промпт-инженер, AI-тренер, контент-креатор и др.) и повышает уровень медиаграмотности при подготовке специалистов социокультурной направленности. В связи с этим в 2025-2026 учебном году для студентов специальности социально-культурный менеджмент и коммуникации, профилизации: «Менеджмент рекламы и общественных связей», «Менеджмент международных культурных связей» УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств» автором статьи разработан учебный курс «Введение в диджитал коммуникации». Целью курса является формирование у студентов комплексного понимания и практического освоения навыков создания и внедрения цифровых технологий в сфере коммуникаций с учетом их влияния на современную культуру в эпоху глобализации. Данная статья транслирует успешный опыт организации авторской методики преподавания и представляет систему структурирования знаний на основе прак-

тико-ориентированного обучения. В работе подробно описывается алгоритм соотношения теоретических и практических занятий, позволяющий раскрыть креативные способности студентов в реализации социокультурного проектирования. Научно-практическая ценность публикации заключается в демонстрации того, как сквозная интеграция прикладных инструментов – от базовой поисковой оптимизации до проектирования искусственного интеллекта и чат-ботов – способствует переходу обучающихся от пассивного потребления контента к осознанному управлению коммуникативными системами. Представленные в статье результаты опроса и методические матрицы могут быть экстраполированы в практику проектирования аналогичных дисциплин в системе высшего образования.

Основная часть. Необходимость изучения диджитал-инструментария сегодня продиктована переходом от изолированного использования цифровых каналов к стратегическому управлению целостной экосистемой цифровых коммуникаций организации. «Экосистема цифровых коммуникаций» относительно новое понятие, которое формируется в условиях глобализации и постепенно входит в профессиональный оборот. С точки зрения государственного управления, цифровые экосистемы представляют собой интегрированные платформы, которые объединяют различные цифровые услуги и решения, обеспечивая взаимодействия между базовыми субъектами – государством, бизнесом и обществом. Также с экономической точки зрения часто используется понятие «экосистема цифровой экономики», под которым понимают «партнерство организаций, где технологии компаний, государственных систем и онлайн-сервисы работают как одно целое. Такая связь обеспечивает постоянное взаимодействие между всеми участниками рынка и общества [1, с. 511].

Если рассматривать экосистемы цифровых коммуникаций по видам, то их можно представить по следующим параметрам [2, с. 25]:

1. По масштабу:

– *Глобальные:* гиганты технологического мира (Google, Apple, Microsoft) – экосистемы, охватывающие весь земной шар. Их платформы, сервисы и устройства используются миллиардами людей, объединяя континенты, стирая границы.

– *Национальные:* ограниченные рамками одной страны, но не менее важные для ее функционирования. Это могут быть системы крупных банков, операторов мобильной связи, государственных порталов, обеспечивающих цифровизацию ключевых сфер жизни общества.

– *Локальные:* направлены на решение задач конкретного города или региона. Такие экосистемы обеспечивают функционирование умного города, местных маркетплейсов, сервисов для жителей конкретного района, объединяя локальные бизнесы и сообщества.

2. По отраслевой принадлежности:

– *Финансовые:* банки, страховые компании, инвестиционные фонды активно создают цифровые

экосистемы, чтобы предлагать клиентам единый доступ к финансовым продуктам и услугам.

– *Медицинские:* интегрирующие пациентов, врачей, клиники, лаборатории, страховые компании, фармацевтические компании в единое информационное тематическое пространство, упрощая взаимодействие и повышая качество медицинской помощи.

– *Образовательные:* цифровые платформы для обучения, онлайн-курсов, виртуальных лабораторий, электронных библиотек – все это элементы образовательных экосистем, делающих знания более открытыми и доступными.

Культурные: ресурсы учреждений культуры (музеи, театры, библиотеки, концертные площадки и т.д.), каждое из которых формирует локальную метасреду учреждения, способное интегрироваться в национальную или глобальную медийно-культурную экосистему, что обеспечивает интерактивность и персонализированность – от участия в виртуальных мероприятиях – до систем бронирования билетов и программ лояльности в любой точке мира.

В условиях избытка информации и высокой конкуренции за внимание аудитории точечное ведение социальных сетей или наличие статичного веб-сайта может не приносить желаемого результата. Современные учреждения культуры нуждаются в синергии всех имеющихся платформ. Понимание внутренней логики работы отдельных инструментов (алгоритмов SEO, механик SMM, архитектуры чат-ботов и принципов промпт-инжиниринга) позволяет руководителю видеть всю систему целиком. Без детального знания прикладного инструментария невозможно эффективно спроецировать бесшовный пользовательский путь, распределить потоки данных между платформами или автоматизировать рутинные коммуникационные процессы. Таким образом, изучение конкретных диджитал технологий является базовым фундаментом, без которого невозможно подготовить менеджеров высшей квалификации, готовых выступать архитекторами цифровой трансформации социокультурной сферы и конвертировать технологические инновации в реальный социальных экономический капитал учреждения.

Поэтому своевременность разработки учебного курса «Введение в диджитал коммуникации» продиктована острой потребностью высшей школы в создании принципиально новых образовательных программ, нацеленных на формирование экосистемного мышления у будущих управленцев. Дисциплина призвана не просто ознакомить студентов в базовым софтом, а научить их проектировать, координировать и масштабировать сложные цифровые платформы в рамках единой коммуникационной стратегии организации.

Тематика курса сосредоточена на актуальных направлениях – SMM, SEO-оптимизации, создании чат-ботов и промпт-инжиниринге, исторические данные и основные понятия которых подробно рассматриваются в теоретическом и практическом разделах учебной дисциплины.

Детализация практико-ориентированных заданий, их взаимосвязь с теоретическими темами курса позволяет освоить студентам навыки разработки семантических и аудиодинамических продуктов не только на основе нейросетей, но и обосновать стратегии продвижения деятельности учреждений культуры в социальных сетях, усовершенствовать их уникальное торговое предложение, применить SEO-методы и аудит-процессы скорости загрузки страниц мобильной и компьютерной версии сайтов учреждения, а также предложить креативные культурные проекты на основе интеграции перечисленных технологий.

В рамках курса используются следующие педагогические методы обучения:

✓ блочно-модульный метод – базируется на структурировании учебного материала в самостоятельные модули, каждый из которых включает в себя тематический блок, методическое сопровождение (алгоритм действий) и систему контроля выполнения заданий. Данный метод предполагает высокую степень самостоятельной работы обучающегося, с возможностью индивидуального темпа выполнения заданий;

✓ метод ментальной карты (ассоциативного мышления) – позволяет выстроить стратегическое видение использования нового инструментария (новых знаний) с уже имеющимся опытом студента через применение цифровых каналов коммуникации в решении практических задач в области продвижения учреждений культуры, объединяя разрозненные технические навыки в единую экосистему адаптивных маркетинговых стратегий;

✓ проектный метод – предполагает самостоятельную разработку проекта в сфере культуры на основе интеграции технологий SMM (социальных медиа), SEO (поисковой оптимизации) и промпт-инжиниринга, способствуя продвижению деятельности учреждений культуры или творческих коллективов в цифровой среде.

Демонстрация и открытое обсуждение созданных проектов в сфере культуры на практических занятиях позволяет студентам заочной и очной форм получения образования не только обмениваться опытом по освоению цифровых коммуникаций, но и развивать навыки критического анализа, а командная работа и презентации идей в диджитал-

среде формируют профессиональную субъективность, позволяя будущим специалистам обосновывать авторские решения и адаптировать сложные технические инструменты под запросы реального сектора культурных индустрий.

Подготовка студентов к аттестации (экзамену) по учебной дисциплине предполагает прохождения итогового теста, с помощью которого осуществляется контрольный срез знаний обучающихся, анализируется эффективность полученных практических навыков по цифровым коммуникациям по следующим модулям: проведение контент-анализа социальных сетей учреждения культуры и разработка SMM-стратегии, проверка адаптивности компьютерной и мобильной версий сайта учреждений культуры по SEO-оптимизации, применение промпт-инжиниринга и чат-ботов в разработке цифрового проекта социокультурной направленности, что обеспечивает комплексную оценку компетенций будущих специалистов [3, с. 5].

Организация и проведение опроса в конце обучения позволяет выявить эффективность выбранных методов, уровень усвоения теоретических и практических знаний студентами, актуальность заявленных тем курса, определить сильные и слабые владения технологиями, получить обратную связь и объективную оценку по освоению цифровых коммуникаций, скорректировать в случае необходимости практико-ориентированные задания и обеспечить соответствие учебного контента с динамично меняющимся трендам цифровой среды.

Так по результатам обучения в опросе приняли участие студенты профилей специальности «социокультурный менеджмент и коммуникации» 49% – менеджмент рекламы и общественных связей; 33% – менеджмент международных культурных связей.

Результаты опроса свидетельствуют о высокой эффективности практико-ориентированного обучения студентов по данному курсу, поскольку большинство 93% (из них 72,6% – очень актуально; 20,5% – полезны, но требуют углубления) студентов признают актуальность полученных знаний для своей будущей профессии и планируют активно применять диджитал-инструменты на практике, что является показателем востребованности полученных знаний (рис. 1).

Рисунок 1 – Уровень востребованности учебного курса для студентов

Если рассматривать эффективность освоения практических навыков по отдельным модулям курса (SMM, SEO, промпт-инжиниринг), то прикладные знания по модулю SMM-технологий, планируют использовать в профессиональной деятельности при решении следующих задач: разработке и

оформлении УТП – 78,1 %; составлении контент-стратегии – 74%; взаимодействии с аудиторией - 46,6 %; настройках таргетированной рекламы – 43,8% опрошенных (рис 2).

Рисунок 2 – Выбор актуальных инструментов в практической деятельности

Второй модуль курса направлен на освоение навыков работы с SEO-оптимизацией. Результаты опроса показали, что большинство студентов не имели опыта работы по SEO до начала изучения курса. Так, 57,3 % опрошенных впервые изучили это направление, а 33,3 % – имели редкий опыт применения полученных знаний. Только 13,3 % опрошенных были знакомы с данным направлением и могли самостоятельно провести анализ скорости загрузки мобильной и компьютерной версий сайта учреждений культуры (рис 3).

Освоение навыков по работе с SEO-инструментами свидетельствуют о значительном росте компетенций обучающимися. Более 70% опрошенных уверены, что смогут самостоятельно применять полученные ими знания по SEO-оптимизации в профессиональной деятельности, что также свидетельствует о высокой эффективности практической направленности курса и успешном применении полученных знаний в будущем (рис. 3).

Рисунок 3 – Результаты освоения студентами навыков по SEO-оптимизации

Одним из самых востребованных направлений в работе с цифровыми коммуникациями является использование в практической деятельности промпт-инжиниринга. Понятие «промпт» (от англ. prompt - подсказка (сущ.), побуждать, внушать (гл.)) представляет собой текстовый запрос или инструкцию, направляющую генерацию контента AI-системой [4, с. 298].

В рамках курса по модулю «Промпт-инжиниринг в рекламных и PR-коммуникациях» студенты продемонстрировали заинтересованность и креативность в выполнении практических заданий. Так,

74,7% студентов впервые познакомились с практикой создания и озвучивания аватара; узнали о технологиях транскрибации – 69,3%; освоили навык генерации динамичных изображений – 56%. Освоение данных технологий предоставляют конкурентные преимущества для специалистов по коммуникациям, позволяя им реализовать полученные навыки в культурном цифровом проектировании (рис. 4).

Рисунок 4 – Рейтинг освоения студентами технологий ИИ

Уровень удовлетворенности, полученных практических знаний и навыков студенты в рамках курса, был оценён достаточно высоко. Итогом проделанной работы является приемлемое соотношением теории с практикой, но студенты отметили

необходимость увеличения количества практических занятий. Так, 52% респондентов считают, что необходимо увеличить количество практических занятий, 9,3% – считают, что нужно также увеличить количество и теоретических занятий (рис. 5).

Рисунок 5 – Соотношение теоретических занятий с практическими в рамках учебного курса «Введение в диджитал коммуникации»

Заключение. Таким образом, представленные результаты по внедрению методов организации и оценки эффективности практико-ориентированного обучения студентов на примере учебного курса «Введение в диджитал коммуникации» убедительно демонстрируют актуальность и востребованность знаний в данном направлении. Цифровое взаимодействие с использованием современных инструментов коммуникаций открывает для студентов, будущих специалистов социокультурного менеджмента, широкие перспективы карьерного роста: от разработки SMM-стратегий в продвижении брендов до анализа и применения нейротехнологий в культурных проектах, обеспечивая конкурентоспособность на рынке труда и способность адаптироваться к динамичным условиям диджитал-среды. Необходимость внедрения единых стандартов оценки (промежуточных и итоговых тестов, форм анкетирования и др.) в локальную сеть ВУЗа, что будет способствовать повышению уровня знаний обучающихся, их объективному оцениванию, а

также повышению уровня безопасности при работе с цифровыми документами.

References

1. Цифровой мир: терминологический словарь-справочник в определениях официальных документов: [более 5800 терминов / И. Р. Бегишев и др. – М.: Проспект, 2022. – 671 с.
2. Смоликова, Т. М. Блокчейн-игры в формировании криптокультуры цифровых экосистем / Т. М. Смоликова // Человек в социокультурном измерении. - №1. – 2025. – С. 23-28.
3. Смоликова, Т. М. Введение в диджитал коммуникации: учебное пособие / Т. М. Смоликова. – Минск: РИВШ, 2025. – 346 с.
4. Современный англо-русский, русско-английский словарь / составитель Т. А. Сиротина. – М.: Бао-Пресс, РИПОЛ классик, 2006. – 991 с.